

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В АНИМАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОЙ И ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ)

Чурикова Елена Владимировна¹, Палий Анастасия Дмитриевна²

¹студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленная академии имени А. Л. Штигица, факультет дизайна, кафедра анимации и медиадизайна,

²студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленная академии имени А. Л. Штигица, факультет дизайна, кафедра анимации и медиадизайна.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19998284>

***Аннотация:** Статья посвящена сравнительному анализу архетипических моделей персонажей в советской анимации золотого века (1960–1980-е гг.) и японской анимации того же периода. На основе структурно-типологического метода В. Я. Проппа и классификации сказочных сюжетов К. Сэки исследуются три типажа аниме героев — цундере, меганекко и семпай — как современные интерпретации глубинных фольклорных архетипов. На материале конкретных произведений демонстрируется, что при всех различиях советская и японская анимация работали с единой нарративной матрицей. А значит осознанное использование фольклорных мотивов позволяет интегрировать культурный код в современное анимационное производство, создавая самобытный продукт.*

***Ключевые слова:** архетип, анимация, Пропп, Сэки, цундере, меганекко, семпай, культурное наследие, советская мультипликация, аниме, дизайн персонажей, нарративные модели*

Введение

Современная анимационная индустрия находится в состоянии непрерывного поиска новых форм и одновременно — узнаваемых, работающих формул. Кризис оригинальных идей часто побуждает продюсеров и художников обращаться либо к прямым заимствованиям, либо к бесконечному перезапуску собственных шаблонов. Однако опыт советской и японской мультипликации — убедительно доказывает: подлинный прорыв и международное признание можно достичь путем интерпретацией культурного наследия.

1960–1980-е гг. стали «Золотым веком» как для советской анимации, так и для аниме того же периода. В те годы сформировались каноны современных аниме-типажей, которые представляют собой уникальный материал для сравнительного анализа.

Советская и Японская анимации – это два разных мира, однако на структурном уровне они обращаются к одним и тем же архетипическим моделям, пришедшим из фольклора. Цель данной работы — продемонстрировать как выявленные типажи могут служить практическим инструментом интеграции культурного наследия в современное анимационное производство.

В качестве методологической базы были взяты: структурно-типологический анализ волшебной сказки, разработанный В. Я. Проппом, и классификация японских сказочных сюжетов Кэйго Сэки. Пропп ввёл понятие функций персонажа как устойчивых единиц

сюжета. Действующих лиц сказки исследователь разделяет на типы: герой, отправитель, антагонист (в данном случае синонимичен злодею), даритель, царевна /царевич, помощник, ложный герой. Эти типы образуют каркас, на котором держится русская сказка. Кэйго Сэки адаптировал западную фольклористическую систему к уникальным темам японской сказки. Он выделил 18 сюжетных категорий. Так же во внимание была принята современная японская массовая культура, которая создала так называемые «типажи» — устойчивые поведенческие модели героев, мгновенно считываемые зрителем. Мы рассмотрим три таких типа — семпай (старший наставник), цундере (персонаж, чья внешняя резкость скрывает ранимость) и меганекко («девушка в очках», образ строится вокруг показного интеллекта и дистанцирования). Мы уверены, что эти кажущиеся сугубо современными и «японскими» формулы на самом деле являются психологизированной и «очеловеченной» версией древних архетипических ролей, воплощение которых можно найти даже в советской анимации.

Таким образом, сопоставляя конкретных героев золотого фонда советской анимации и аниме-классики 1960–1990-х годов, мы выявляем универсальную нарративную логику, основанную на культурном коде. Ее осознанное применение в современной мультипликации может стать заново открытым путем развития анимации.

Семпай: эволюция роли Наставника

Термин «семпай» (先輩) обозначает в японской культуре старшего по статусу — наставника в любом социальном контексте. Это самая древняя модель из трех рассмотренных нами. Это даже не столько психологическая модель, сколько социальная роль. Семпай не просто учит техникам или навыкам; он передаёт культурные ценности такие как мораль, паттерны поведения, способ восприятия мира. Семпай воплощает собой некий идеал, к которому необходимо стремиться.

В классификации сказочных сюжетов Кэйго Сэки существует уникальная категория «Осё и Кодзо» — истории о взаимоотношениях буддийского монаха-наставника и его юного ученика-послушника. Если посмотреть на этот тип с точки зрения морфологии В. Я. Проппа, семпай — это сплав «Дарителя» и «Отправителя». Он и предоставляет герою «дар» (в случае японского семпая это знание или опыт) и часто сам является источником заданий, которые герой должен преодолеть, чтобы доказать своё право на вступление в общество в новом статусе.

Насколько бы далекой для японской культуры не казалась советская анимация, она создавала достаточно много героев этого типа. Вероятно, самый узнаваемый — Кот Леопольд из цикла «Приключения кота Леопольда» (1975–1987). Он последовательно выполняет функцию Наставника, чьё главная сила — бескрайнее терпение. При этом мыши, его антагонисты, выступают в роли учеников лишь частично, деля эту функцию с маленькими зрителями. У мышей здесь двойственная задача. Они и антагонисты, с подростковой моделью поведения, которые ставят своей целью пробовать устоявшиеся нормы на прочность, чем казалось бы должны спровоцировать агрессию. Однако реакция кота неизменна. Он демонстрируя образец зрелой реакции на конфликт. Его ключевая фраза «Ребята, давайте жить дружно!» — это не приказ и не угроза, а своего рода мягкое нравственное обращение. Леопольд воспитывает не через подавление, а через демонстрацию нормы, что полностью соответствует логике архетипа Наставника - Семпая.

Японская анимация того же периода предлагает полярно иную, но структурно идентичную версию. Данпэй Тангэ из аниме «Ashita no Joe 2» (1980) — бывший боксёр,

ставший тренером для главного героя, Джо Ябуки. В отличие от мягкого и терпеливого Леопольда, Данпэй — суровый и требовательный сенсей. Он замечает скрытый талант в уличном хулигане и берёт на себя ответственность за его развитие. Его методы — изнурительные тренировки и суровая дисциплина. Однако эта строгость не является насилием: она направлена исключительно на рост ученика. В ключевой сцене после первого серьёзного поражения Джо Данпэй не унижает его, а помогает осмыслить неудачу как необходимый этап взросления. Здесь проявляется важнейшая черта архетипа — способность сочетать требовательность с глубокой эмоциональной поддержкой. По мере развития сюжета Данпэй становится для Джо не просто тренером, а фактически заменой семьи, моральным отцом, чьё влияние определяет всю дальнейшую судьбу героя.

Таким образом, советская и японская анимационные традиции создают два полярных, но функционально идентичных воплощения одного и того же архетипа Наставника. Советский семпай апеллирует к коллективизму, совести и внутренней гармонии; японский — к индивидуальной стойкости и преодолению себя. Однако, обе версии выполняют единую функцию — передачу ценностей через личный пример, доказывая, что архетипическая модель Наставника является универсальным нарративом, эффективно работающим в любом культурном контексте.

Цундере.

Термин «цундере» описывает персонажа, чьё поведение проходит путь от цун-цун (резкость, холодность) к дере-дере (нежность, забота). Этиме просто характер, а модель развития героя.

В классификации сказочных сюжетов Кэйго Сэки выделяется категория «Сверхъестественные жёны». Её ключевой мотив — брак героя с существом иного мира. Хрестоматийный пример — миф о Тоётама-бимэ, принцессе-драконе из «Кодзики», которая выходит замуж за героя, запрещает ему видеть её истинный облик, а после нарушения запрета навсегда покидает мир людей. В русском фольклоре идентичную структуру воспроизводит сюжет о Царевне-лягушке.

Классический фольклор разрешает этот конфликт трагически — разлукой представителе двух миров.

Кака не странно, наиболее ярким советским воплощением этой модели является Почтальон Печкин из цикла «Трое из Простоквашино» (1978–1984). Его «цун» выражается в подчёркнутой подозрительности, формализме и колкости. В терминах Проппа Печкин последовательно выполняет функцию «Вредителя» и одновременно «Дарителя»: он не просто создаёт препятствия, но и испытывает героев, вынуждая их доказывать собственную «правильность». Его знаменитая фраза «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!» — это финальное, комически сниженное, но от этого не менее точное сбрасывание маски и признание собственной чувствительности. Фольклорная «разлука миров» здесь трансформируется в социальную комедию: герой не покидает мир навсегда, а, напротив, трансформируется, принимается обществом.

Японская анимация того же периода предлагает более драматическую трактовку. Аска Лэнгли Сорью из «Евангелиона» (1995) являет собой цундере как психологическую травму. Её высокомерие, агрессия и хвастовство — классическое «цун». Однако за этим фасадом скрывается глубокая детская трагедия, невысказанная потребность в любви. Здесь «запрет» фольклорного сюжета буквально превращается в травмированную психику героини. Вскрытие нарыва ведёт не к внешнему разрыву, а к внутреннему коллапсу. Это

уже не комедия, а высокая трагедия, однако структурный каркас остаётся тем же: за «цун»-эмоциональной бронёй скрыто «дере»-ранимое сердце.

Таким образом, на примере цундере мы видим, как единая модель, демонстрирует свою универсальность. Советская анимация переосмысляет её в бытовом юморе, японская — в регистре психологической драмы. Обе версии рождают запоминающихся и любимых зрителем персонажей.

Меганекко: очки как психологический маркер в визуальном повествовании.

Термин «меганекко» (メガネっ子, «девушка в очках») обозначает амплуа, построенное вокруг одной знаковой детали. В визуальном языке очки — это не просто атрибут человека с плохим зрением, а маркер интеллекта. И хотя это самый новый тип из рассмотренных нами, за современным типажом, стоит архетип, уходящий корнями в фольклорную «Вещую Деву» — персонажа, чья мудрость является ключом к победе.

В русских волшебных сказках эта функция наиболее полно воплощена в образе Василисы Премудрой. Её знание — не просто житейская хитрость, а сакральная сила. В японском фольклоре, согласно классификации Сэки, параллельно выступают персонажи категорий «Благодарные животные» и «Сверхъестественные жёны» — существа, чья скрытая, часто «волшебная» сущность обнаруживается лишь при соблюдении определенных условий.

В советской анимации примером такого героя можно назвать Кролика из «Винни-Пуха» (1969). очки Кролика — это не просто деталь, а центральный элемент его визуального кода, мгновенно считываемый зрителем. Они сразу маркируют его как «грамотея». Он изо всех сил держит оборону от наружного беспорядка. Впрочем, его усилия тщетны. Хаос в лице Винни Пуха и Пятачка приходят к нему в гости. Вероятно именно поэтому сперва Кролик отвечает: «Никого нет дома.» Кролику приходится принять ограниченность своего интеллекта перед лицом абсурдной, но доброй реальности Хитрука. Можно отметить замечательную деталь. Каждый раз когда Кролик сталкивается с чем-то что выбивается из его упорядоченной картины мира, он машинально поправляет очки, как бы пытается убедиться не привиделось ли ему. Очки будто выполняют функцию его фильтра восприятия реальности. И лишь убедившись, что они на месте, Кролик вздыхает и приглашает Пуха войти. В отличие от героинь аниме, которые снимая очки как бы убирают свою защиту от хаотичного мира, Кролик так и не снимет свои очки, вместо этого моментом, когда зрителю будет явлено его истинное лицо станет реплика рассказчика: «А что подумал кролик никто так и не узнал, потому что он был очень воспитанный».

Японская анимация того же периода предлагает более каноническую для массовой культуры версию. Ами Мидзуно, Сейлор Меркурий из «Sailor Moon» (1992), — классическая меганекко-интеллектуалка. Её очки изначально — символ отчуждения от сверстников: её считают «зубрилой-занудой». Однако в бою её интеллект становится главной суперсилой — она тактик и аналитик команды. Её сюжетная арка — это путь от социальной изоляции к принятию себя и обретению подруг, которые ценят её не только за ум, но и за доброе сердце. Там, где советский Кролик принимает свою ограниченность, японская Ами раскрывает силу своего интеллекта через командную работу.

Таким образом, один и тот же архетип «носителя знания» и один и тот же визуальный маркер — очки — переосмыслены в двух традициях принципиально по-разному. Советская версия уходит в философскую комедию, японская — в героическую романтику.

Заключение и выводы

Проведенный сравнительный анализ позволил сопоставить три ключевые модели персонажей — цундере, меганекко и семпай — в советской и японской анимации, рассматривая их не как изолированные культурные феномены, а как современные интерпретации архетипических структур, укорененных в фольклоре. Наше исследование показало, что советская и японская анимационные традиции, при всех различиях, работали с одними и теми же функциональными ролями.

Принципиально важно, что различие лежит не в структурных нарративах, а в способе их интерпретации и выборе эмоционального регистра. Полученные результаты имеют прямое практическое значение для современного анимационного производства и дизайн-образования. Во-первых, они доказывают, что собственное культурное наследие при его технологичном и осознанном переосмыслении является неисчерпаемым источником конкурентоспособных идей, не уступающих в эффективности заимствованным моделям. Во-вторых, владение инструментарием структурного анализа фольклора даёт художнику и сценаристу не готовые шаблоны, а работающую «технологию» создания глубоких, архетипически достоверных персонажей, способных вызывать эмоциональный отклик у зрителя независимо от его культурной принадлежности.

Таким образом, интеграция академического искусствоведения, теории архетипов и практики дизайна персонажей является не отвлечённой задачей, а насущной необходимостью для устойчивого развития отрасли. Оригинальность и сила контента рождаются не из подражания чужим образцам, а из смелой, осмысленной и технологичной интерпретации собственного культурного кода. Именно этот подход, как демонстрирует опыт советской и японской анимации, превращает национальное наследие в действующий производственный инструмент, востребованный на глобальном рынке.

Список литературы

1. Бендацци Дж. Анимация: Всемирная история. Т. I: Основы — Золотой век. — 2016.
2. Капков С. В. Энциклопедия отечественной анимации. — М.: Алгоритм, 2006.
3. Кривуля Н. Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX в. — М.: ВГИК, 2010.
4. Леонов В. Ю. Проблемы развития манга и аниме в художественной культуре Японии второй половины XX — начала XXI века: дис. ... канд. искусствоведения. — М., 2015.
5. Марголина И. М., Лозинская Н. В. Наша анимация. — М.: Интеррос, 2006.
6. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. — М.: Лабиринт, 2001.
7. Садокова А. Р. Японский фольклор. — М.: ИМЛИ РАН, 2001.
8. Сэки К. Японские сказки. — Нихон хосо сюппан кёкай, 1977.
9. Chung P. Japanese Animation Theory // AniPages. — 2007.
10. John S. From Furs to Isekai: A History of Anime Genres // Journal of Pop Culture. — 2018. — Vol. 51, Issue 2.